

LUDICIDADE DE MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS NA APRENDIZAGEM DO ALGORITMO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

Maria Laiane Souza Teles¹, Léia Fernandes Perentelli², Camilly Christiens de Oliveira¹, Ellen Cristina Gonçalves Leão¹, Laura Nicolace da Silva¹

RESUMO

O projeto de extensão da disciplina Metod. Do Ensino da Matemática e suas Tecnologias, orientado pela Profa. M.e Léia Fernandes Perentelli, tem como tema “A ludicidade de materiais não estruturados na aprendizagem do algoritmo adição e subtração”, com objetivo de promover o uso desses materiais para superar as dificuldades de compreensão dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A proposta visa tornar o aprendizado mais acessível e envolvente por meio de atividades lúdicas que estimulem o interesse e a participação ativa das crianças. Além disso, o estudo propõe a adoção de estratégias que favoreçam um ensino inclusivo e acolhedor, criando um ambiente de aprendizado seguro e motivador. Ao transformar os algoritmos em atividades práticas e concretas, os materiais não estruturados permitem que os alunos interajam diretamente com os conceitos matemáticos, construindo uma base sólida para operações mais complexas no futuro. Essa abordagem facilita a compreensão das operações de adição e subtração, reduzindo barreiras comuns no processo de aprendizagem e ajudando os alunos a desenvolverem uma relação mais positiva com a matemática, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso.

Palavras-chave: Ludicidade, materiais não estruturados, ensino, algoritmo, aprendizado.

ABSTRACT

The extension project for the course Methodology of Mathematics Teaching and Its Technologies, guided by Professor M.e Léia Fernandes Perentelli, focuses on the theme “The Playfulness of Unstructured Materials in Learning Addition and Subtraction Algorithms.” The objective is to promote the use of these materials to overcome comprehension difficulties faced by early elementary school students. The proposal aims to make learning more accessible and engaging through playful activities that stimulate children’s interest and active participation. Additionally, the study suggests adopting strategies that encourage an inclusive and welcoming teaching approach, creating a safe and motivating learning environment. By transforming algorithms into practical and concrete activities, unstructured materials enable students to interact directly with mathematical concepts, building a solid foundation for more complex operations in the future. This approach facilitates the understanding of addition and subtraction operations, reducing common learning barriers and helping students develop a more positive relationship with mathematics, making the learning process more meaningful and enjoyable.

Keywords: Playfulness, unstructured materials, teaching, algorithms, learning.

¹ Discente do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil

² Coordenadora e Docente no Curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID

1. INTRODUÇÃO

A matemática é fundamental no desenvolvimento infantil, mas métodos tradicionais baseados em repetição podem desmotivar os alunos. O uso de materiais não estruturados e atividades lúdicas, como jogos, apresenta uma abordagem inovadora e eficaz para ensinar adição e subtração, conectando o aprendizado à vida cotidiana. Segundo Piaget (1976), os primeiros anos estabelecem os fundamentos matemáticos, onde a curiosidade e as experiências das crianças impulsionam a exploração de padrões, formas, números e espaço.

Segundo a BNCC (2018), o ensino de Matemática nos primeiros anos do ensino fundamental deve priorizar o desenvolvimento do raciocínio lógico e a resolução de problemas por meio de atividades práticas que conectem os conceitos ao cotidiano dos alunos. Essa abordagem, que utiliza recursos como jogos, livros, softwares de geometria dinâmica e materiais concretos e não estruturados, torna o aprendizado mais acessível e envolvente, permitindo a construção de significados a partir das experiências diárias. No entanto, surge o questionamento sobre a melhor forma de integrar essas práticas inovadoras de maneira que potencializem o desenvolvimento de estratégias próprias e o pensamento crítico dos alunos, adaptando o ensino às necessidades dos diversos contextos educacionais.

Desta forma, o objetivo é utilizar materiais não estruturados para superar as dificuldades de compreensão dos alunos nos primeiros anos do ensino fundamental, com foco no ensino dos algoritmos de adição e subtração. Para alcançar esse objetivo, buscase facilitar o aprendizado dessas operações por meio de atividades simples, divertidas e envolventes, que incentivem o interesse e a participação ativa dos estudantes. Além disso, pretende-se aplicar métodos pedagógicos eficazes, criando um ambiente seguro e acolhedor, que minimize os impactos emocionais e favoreça uma aprendizagem mais significativa e eficaz.

Portanto, a solução será abordada por meio do uso de materiais não estruturados, como pedrinhas, tampinhas e palitos, que permitem às crianças vivenciarem as operações de adição e subtração de maneira prática e visual. Essa abordagem traz como novidade a personalização do aprendizado, permitindo que cada aluno explore os conceitos de forma intuitiva e concreta, desenvolvendo uma compreensão mais profunda das operações matemáticas. Além disso, ao tornar os conceitos mais tangíveis, essa técnica facilita o aprendizado de alunos com transtornos como TEA, TDAH e TEPAK, reduzindo a ansiedade e estimulando o interesse e a motivação pela matemática. A utilização de

atividades lúdicas também cria um ambiente mais inclusivo e positivo, tornando a aprendizagem mais envolvente, significativa e acessível para todos os alunos.

Enfim, o projeto alcançou 96 alunos, sendo 64 crianças do 1º ano, divididas em duas turmas, e 32 crianças do 2º ano, promovendo uma verdadeira transformação no aprendizado. Com atividades lúdicas e o uso de materiais não estruturados, buscamos tornar o ensino da matemática mais dinâmico, interativo e envolvente. As crianças, motivadas pela curiosidade e pelo prazer de aprender de maneira prática, puderam vivenciar conceitos de forma concreta, estimulando não só o interesse pela matéria, mas também uma compreensão mais profunda e significativa. Ao proporcionar um ambiente inclusivo, conseguimos atender às diferentes necessidades de aprendizagem, especialmente para os alunos com dificuldades, criando uma experiência educativa que realmente fez a diferença no dia a dia da sala de aula.

2. METODOLOGIA

- **Amostra**

O projeto foi desenvolvido com a participação de 96 crianças, com idades entre 5 e 6 anos, em algumas unidades do SESI de Ribeirão Preto/SP.

- **Tipo de estudo**

Trata-se de um estudo transversal e observacional, conduzido pelas participantes do projeto, analisado em conjunto e embasado na BNCC e em artigos científicos. A pesquisa foi realizada na escola SESI de Ribeirão Preto.

- **Procedimentos (Jogo Desenvolvido)**

No âmbito do projeto, foi desenvolvido o jogo "**Trilha das Operações Matemáticas**", que utiliza situações-problema e materiais estruturados e não estruturados para ensinar adição e subtração de forma interativa e prática. Durante a atividade, os alunos são divididos em equipes e avançam no tabuleiro resolvendo desafios matemáticos com o auxílio de recursos como palitos de picolé, blocos de madeira e ábacos. Essa abordagem torna o aprendizado mais concreto e acessível, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem e auxiliando na superação das dificuldades relacionadas à abstração matemática.

Além disso, o projeto inclui etapas de avaliação diagnóstica, formativa e final, garantindo uma compreensão sólida dos conceitos matemáticos. Dessa forma, a atividade

se torna envolvente, inclusiva e colaborativa, preparando os alunos para desafios futuros no aprendizado da matemática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto foi desenvolvido com a participação de 96 crianças, que se envolveram ativamente nas atividades propostas. A maioria delas conseguiu compreender as operações de adição e subtração de maneira descontraída e envolvente, demonstrando interesse e participação ao longo do processo. Além disso, observou-se que muitas crianças estavam motivadas a superar seus próprios limites, formulando questões além do esperado para sua faixa etária.

Entretanto, alguns desafios foram identificados durante a execução do projeto. Um deles foi a tendência de algumas crianças a tentar realizar os cálculos mentalmente, o que desviou do objetivo inicial da atividade, que era explorar diversas formas de resolução por meio de materiais concretos. Outro desafio encontrado foi a disparidade nas habilidades entre os alunos, com algumas crianças apresentando dificuldades na resolução dos problemas matemáticos.

Apesar desses desafios, um aspecto positivo do projeto foi o forte trabalho colaborativo entre os alunos. Muitas crianças demonstraram solidariedade e apoio mútuo, oferecendo ajuda aos colegas e tornando o ambiente de aprendizagem mais acolhedor e participativo.

Os sinais observados ao longo do processo indicam a eficácia da metodologia adotada, que proporcionou um aprendizado dinâmico, envolvente e acessível a todos os participantes do projeto.

4. CONCLUSÃO

O projeto de extensão mostrou-se eficaz ao utilizar materiais estruturados e não estruturados para tornar o ensino de adição e subtração mais acessível e envolvente para as crianças dos anos iniciais. A criação de um jogo de tabuleiro, aliada ao uso de recursos como material dourado, ábaco, tampinhas e feijões, incentivou a criatividade e favoreceu a compreensão prática das operações matemáticas. Fundamentado nas teorias de Vygotsky, Piaget e Kishimoto, o projeto foi inclusivo, respeitando o ritmo de aprendizado de cada aluno e promovendo um ambiente de ensino colaborativo e estimulante.

Essa experiência demonstrou a importância de uma abordagem lúdica no ensino da matemática, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso para todos os envolvidos. Além disso, reforçou a ideia de que o uso de materiais concretos e a interação social contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças, conforme apontado por Vygotsky. A proposta também dialogou com a teoria de Piaget, ao possibilitar que os alunos construíssem seu conhecimento por meio da experimentação e do raciocínio lógico. Por fim, a perspectiva de Kishimoto evidenciou o papel dos jogos no processo educativo, mostrando que a ludicidade pode ser uma estratégia eficiente para o ensino de conceitos matemáticos, despertando o interesse e a autonomia dos alunos.

REFERÊNCIAS

ALVES, André Luciano; DENSE, Lisiane Stein. A Importância de Trabalhar a Matemática na Educação Infantil. Conferência Nacional de Educação Matemática. Taquara. 12 páginas. 2013. Disponível em: <https://www2.faccat.br/portal/sites/default/files/31%20CO.pdf> >. Acesso em: 12 de setembro de 2024

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> > Acesso em: 12 de setembro de 2024.

KISHIMOTO, T.M. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 6. ed. São Paulo: CORTEZ, 1994.

OLIVEIRA, C. M. de.; DIAS, A. F. A Criança e a Importância do Lúdico na Educação. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 02, Ed. 01, Vol.13. Janeiro de 2017. ISSN:2448-0959. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi97tri4OzrAhUTK7kGHcCCvUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nucleodoconhecimento.com.br%2Fpedagogia%2F ludico&usg=AOvVaw0FrGUq50mmTOZzbz6Zhd01> . Acesso em: 12 de setembro de 2024.

VIGOTSKI, L. S. **A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança**. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais, ISSN: 1808-6535, publicada em junho de 2008. Disponível em: < <https://atividart.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/a-brincadeira-e-seu-papel-no-desenvolvimento-psiquico-da-crianc3a7a.pdf> >. Acesso em: [12 de setembro de 2024].